

“ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MAQOLLARNING KONSEPTUAL TAHLIL MUAMMOLARI”

Bobojonova Dilnoza Oxunjonovna
“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida assistenti
Farmonova Nazirabegim Sadriddinovna
Osiyo xalqaro universiteti
3-FT (O‘)-24 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqol arabcha “qavvola” so‘zidan olingan bo‘lib «aytmoq yoki so‘zlamog» ma‘nolarini anglatadi. Maqollarda xalqning necha ming yillar davomida turmushda sinalib, anglangan haqiqatlar ixcham axloqiy baho tarzida umumlashtirilgan bo‘ladi. O‘zbek xalq maqollari uzoq davrlar davomida yashab kelmoqda. Alohida janr sifatida ham maqollar shakllangan. Avloddan avlodga, og‘izdan og‘izga bizgacha yetib kelmoqda. Ota-bobolarimizdan meros sifatida qo‘llaniladigan nasihat desak ham adashmaymiz.

Аннотация: пословица происходит от арабского слова “qavvola”, что означает говорить или говорить». В пословицах истины народа, проверенные и осознанные в браке на протяжении многих тысячелетий, будут обобщены в виде лаконичных моральных оценок. Узбекские народные пословицы существуют уже давно. Также как отдельный жанр сформировались пословицы. Из поколения в поколение, из уст в уста доходит до нас. Мы не ошибемся, даже если скажем увещание, которое передается по наследству от наших предков.

Abstract: The proverb comes from the Arabic word “qavvola”, which means to speak or to speak. In the proverbs, the truths of the people, tested and realized in marriage for many millennia, will be summarized in the form of concise moral assessments. Uzbek folk proverbs have been around for a long time. Proverbs have also formed as a separate genre. From generation to generation, word of mouth reaches us. We will not be mistaken, even if we say an admonition that is inherited from our ancestors.

Kalit so‘zlar: maqol, sipoh, hut, omoch, yer tanobi, hammol, qantar

Ключевые слова: пословица, сипох, хижина, плуг, земной таноби, ветер, Кантар

Keywords: proverb, sipoh, hut, plow, earth tanobi, wind, Kantar

Maqollar ko‘pincha kundalik suhbatlarda, adabiyotda, darsliklarda va tarbiyaviy suhbatlarda qo‘llaniladi. Chunki maqollar nutqga o‘zgacha joziba beradi. Maqollar butun dunyoda mavjud. Har bir xalqning o‘ziga xos hikmatli so‘zlari mavjud. Ammo ular til jihatidan o‘zaro farq qilinadi lekin ma‘nosi jihatidan ko‘pincha bir-biriga o‘xshash bo‘ladi. Masalan, rus xalqi orasida bir maqol bor “Лучше поздно, чем никогда” (Yaxshisi kech bo‘lsa ham, lekin umuman bo‘lmasligidan ko‘ra yaxshi)

ingliz tilidagi “Better late than never” maqoliga o‘xshaydi. O‘zimizda, esa „Hechdan ko‘ra kech yaxshi”,- deb aytishadi. E’tibor berib qarajak ma’nosi bir xil faqat tili boshqa. Maqollar ko‘pincha yo fikrni boshlash oldidan, yo fikr bayoni jarayonida, yo fikrni xulosalash maqsadida ibratli so‘z sifatida aytiladi. “Maqollar uzoq umrli bo‘ladi”, deb bejizga aytishmagan. Chunki kundan kunga yangi-yangi maqollar yoshlar yoki qarilar yordamida yaratilib, so‘z san’ati xazinasi boyiyveradi. Yosh avlodni tarbiyalash uchun ham maqol juda asqotadi. Maqollar ixcham ham, sh’eriy shaklda ham bo‘lishi mumkin. Mavzusiga qarab ham maqollarni ajratish mumkin. Maqollar doim ham bir mavzuda emas, balki turli xil mavzularda, turli ko‘rinishda bo‘ladi. Ishonch va ishonchsizlik, erk va erksizlik, naqd va nasiba, reja va rejasizlik, dehqonchilik va chorvachilik, to‘y va motam, do‘stlik va dushmanlik, yaxshi so‘z va yomon so‘z va turli xil mavzularda bo‘lishi mumkin. Masalan, “Qudachilik-mingyilchilik”,-deb aytilgan gapni ko‘pincha to‘ylarda eshitamiz. Bu maqol qarindosh-urug‘chilik haqida. Hatto hozirgi kungacha shu maqolni to‘y kunlari ishlatishadi. Maqollarni ish jarayonida, oddiy yoki jiddiy muomala munozaralarda, to‘y-hashamlarda ham aytish mumkin ekanligini guvohi bo‘liymiz. Har bir gapga bir maqolni qo‘shib, fikrni dalillash, tasdiqlash yo inkor etish ham mumkin. Bu esa maqol bilish darajangizga bog‘liq hisoblanadi.

Itlik ovchi ovulga sig‘mas maqolida ovchi ov qila-qila uzoqlarga ketib qolib, qosh qoraygach, uyiga qaytib kela olmay, majburan biror ovulda tunab qolmoqchi bo‘lsa, uning bir o‘ziga har qanday xonadon ham joy topib beradi. Ammo uning yonida itini ko‘rgan odam “joy yo‘q” deb qo‘ya qoladi.

Ovchining zo‘ri sher otar, erning zo‘ri yer ochar maqolida haqiqiy mergan ovchi ov mahalida eng yaxshi o‘ljani ko‘zlaydi. Mard, mehnatsevar olijanob kishilar esa qo‘riq, bo‘z yerlarni, ishga yaroqsiz bo‘lib yotgan tashlandiq, changalzor yerlarni ochib, hosildor qilib, bog‘-rog‘ga aylantiradi.

Usta ovchi bekorga o‘q otmas maqoli orqali usta ovchi bekorga o‘qni sarf qilib otavermaydi, arziydigan ov uchraganda, qulay payti kelganda otadi, deyilmqchi.

Maqollarda ajdodlarimiz axloqiy qarashlari va albatta tafakkuri yaqqol ko‘zga tashlanadi. O‘zbek xalq maqollarida, o‘zbek xalqining dono siymosi, tarixiy taqdiri, bag‘rikengligi, saxovati, adolatpeshaligi, ilmga, mehnatga chanqoqligi, bunyodkorligi, mehmondo‘stligi, oilaparvarligi, bolajonligi, bolaparvarligi, to‘g‘riligi, sevgi-sadoqati, g‘ayrat-shijoati, quvonchi, iztirobi, dushmanlariga qahr-g‘azabi, betakror urf-odatlari va an’analari yaqqol aks etib turadi. Xalq shu maqollari orqali kelajak avlodiga o‘z

turmush tajribalaridan kelib chiqqan holda saboq beradi. Shuning uchun ham maqollar qisqa, lo'nda va eslab qolishga oson bo'lgan iboralar shaklida tez-tez uchrab turadi.

Adabiyotlar:

1. Oxunjonovna, B. D. (2023). MAHMUD QOSHG'ARIYNING "DEVONU LUGOTIT TURK" DAGI SHAKLINI HAM, MAZMUNINI HAM SAQLAGAN IDIOMALAR TAHLILI.
2. Bobojonova, D. (2024). TYPES OF OCCUPATIONS RELATED TO THE LIFE OF THE UZBEK PEOPLE (within the profession of blacksmithing). *Modern Science and Research*, 3(2), 739–746. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29461>
3. Bobojonova, D. (2024). MANIFESTATION OF LEXEMES RELATED TO THE PROFESSION OF BLACKSMITHING IN FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 3(1), 687–693. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28380>
4. Bobojonova Dilnoza Okhunjonovna. (2023). Mahmud Kashgari's Work "Devonu Lug'otit Turk" is an Important Scientific Heritage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 538–543. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2169>
5. Bobojonova, D. (2023). MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IS AN IMPORTANT SCIENTIFIC HERITAGE. *Modern Science and Research*, 2(12), 742–748. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27184>
6. Bobojonova, D. (2023). THE ROLE OF MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IN THE DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(4), 568–5672. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19394>
7. Okhunjonovna, B. D. (2023). Comparative Analysis of Proverbs in "Devonu Lug'Otiti Turk" and Currently Available. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(2), 194–198. Retrieved from <https://journal.silkroad-science.com/index.php/EJHEAA/article/view/139>
8. O'rolova, M., & Sayfullayev, N. (2024). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).
9. Bobojonova Dilnoza Okhunjonovna. (2023). A Proverb is a Product of Folk Wisdom. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 333–338. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1509>

10. Oxunjonovna, B. D. (2022). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LISSONIY INTERFERENSIYANING KO‘RINISHLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 14(1), 22-25.
11. Bobojonova, D. (2023). THE IMPORTANCE OF UZBEK FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 670–675. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25751>
12. Bobojonova, D. (2023). MAHMOUD QOSHGARI’S ”DEVONU LEXICOTIT TURK” AND ITS PLACE IN LINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 538–540. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24506>
13. Najibullo Sayfullayev. (2023). TERMS ARE AN INDIVIDUABLE WEALTH OF OUR LANGUAGE. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 168–170.
14. Bobojonova, D. . (2023). ANALYSIS OF IDIOMS THAT PRESERVE BOTH FORM AND CONTENT IN MAHMUD KASHGARI’S "DEVONU LUG‘OTIT TURK". *Modern Science and Research*, 2(9), 64–67. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23909>
15. Okhunjonovna, B. D. (2024). Analysis of Folk Proverbs Based on Medicine. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 125-131.